

УДК 343.71

Мірошниченко Анастасія Олександрівна*курсант факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України**Дніпровського державного університету внутрішніх справ***Станкевич Вікторія Едуардівна***курсант факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України**Дніпровського державного університету внутрішніх справ***Копилов Едуард Володимирович***Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України, Дніпровський державний університет внутрішніх справ*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15011646>

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Miroshnychenko Anastasia Alexandrovna**Stankevich Victoria Eduardovna****Kopylov Eduard Volodymyrovych**

CONCEPTS AND TYPES OF OPERATING AND SEARCH INFORMATION

Анотація.

У науковій роботі розглядаються теоретико-правові аспекти оперативно-розшукової інформації як ключового елементу діяльності правоохоронних органів. Досліджено сутність поняття оперативно-розшукової інформації, її ознаки, джерела отримання та правові межі використання. Проаналізовано класифікацію видів оперативно-розшукової інформації залежно від її змісту, джерел надходження та способів використання в практиці оперативно-розшукової діяльності. Особлива увага приділяється питанням правового регулювання збору, обробки та захисту такої інформації відповідно до чинного законодавства України. Робота також розглядає проблеми, що виникають у процесі використання оперативно-розшукової інформації, зокрема щодо дотримання прав людини та забезпечення конфіденційності.

Abstract.

This scientific paper examines the theoretical and legal aspects of operational-search information as a key element in the activities of law enforcement agencies. The essence of the concept of operational-search information, its characteristics, sources of acquisition, and legal boundaries of use are explored. The classification of types of operational-search information is analyzed depending on its content, sources of origin, and methods of application in operational-search practices. Special attention is given to the legal regulation of the collection, processing, and protection of such information in accordance with the current legislation of Ukraine. The paper also addresses issues arising in the process of using operational-search information, particularly concerning the observance of human rights and the assurance of confidentiality.

Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, інформація, види інформації, правове регулювання, джерела інформації, конфіденційність.

Keywords: operational-search activity, information, types of information, legal regulation, information sources, confidentiality.

Оперативно-розшукова інформація є важливим інструментом у діяльності правоохоронних органів, що забезпечує ефективність розслідування злочинів, попередження протиправних дій та підтримання правопорядку. В сучасних умовах зростання рівня організованої злочинності, кіберзагроз та інших форм правопорушень, значення оперативно-розшукової інформації постійно зростає.

Проблематика визначення поняття та класифікації оперативно-розшукової інформації є актуальною як для теоретичного аналізу, так і для практичної діяльності. Відсутність єдності в підходах до тлумачення цього поняття ускладнює створення ефективних механізмів її використання в оперативно-розшуковій діяльності.

Метою статті є аналіз поняття оперативно-розшукової інформації, визначення її видів, а також дослідження правових та методологічних аспектів її застосування. Завданнями є вивчення правових основ цього поняття, класифікація інформації за різними критеріями та визначення її значення у сфері забезпечення правопорядку.

Дослідження базується на аналізі національного законодавства, наукових джерел та практичних аспектів діяльності правоохоронних органів. Результати дослідження сприятимуть удосконаленню теоретичної бази та практичних підходів до роботи з оперативно-розшуковою інформацією.

Відповідно до Закону України «Про інформацію», інформація - будь-які відомості та/або дані,

які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [1].

Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», оперативно-розшукова діяльність - це система гласних і негласних пошукових та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів. Оперативно-розшукова діяльність спрямована на виявлення та документування фактичних даних про незаконні дії окремих осіб або груп, які підлягають кримінальній відповідальності згідно з Кримінальним кодексом України. Крім того, її завданням є збирання інформації, необхідної для забезпечення безпеки громадян, суспільства та держави, а також для потреб кримінального судочинства [2].

Для успішної боротьби зі злочинністю оперативні підрозділи повинні володіти актуальною інформацією про діяльність кримінальних структур, ситуацію у злочинному середовищі, а також про лідерів і впливових осіб організованих злочинних угруповань.

Оперативно-розшукова інформація – це сукупність даних, отриманих і проаналізованих оперативними підрозділами, яка стосується осіб, причетних до підготовки та вчинення злочинів, фактів злочинної діяльності, стану оперативно-розшукових ресурсів, а також умов, у яких здійснюється боротьба зі злочинністю. Згодом до цього поняття почали включати відомості про задумані, підготовлювані чи вже скоєні злочини, осіб, що становлять оперативний інтерес, а також про причини та умови, які сприяють злочинній діяльності.

Пізніші дослідження розширили зміст оперативно-розшукової інформації, додавши дані про оперативну обстановку, психологічні особливості підозрюваних, профілактичні заходи, способи скоєння злочинів, прикмети злочинців і викрадених речей. Головна цінність оперативно-розшукової інформації полягає в її здатності відображати зміни у соціальному середовищі та умовах оперативно-розшукової діяльності. Водночас вона фіксує наслідки впливу різних соціальних суб'єктів, зокрема злочинних угруповань.

Ця інформація охоплює не лише дані про злочини, але й про явища, обставини та події, що впливають на злочинну поведінку. Її призначення – розкривати приховані механізми злочинної діяльності, проникаючи у деталі, які залишаються поза очевидним спостереженням. Оперативно-розшукова інформація також допомагає зрозуміти, як соціальне середовище впливає на особистість і як особистість формує власне середовище через контакти, спілкування, цілі й мотиви. Цей вид інформації є унікальним завдяки специфічним методам збору, ретельному захисту джерел і обмеженому доступу, що забезпечує її ефективне використання лише відповідними оперативними працівниками [3].

Оперативний працівник отримує інформацію з різних джерел, які можна умовно поділити на дві основні категорії: живі системи, до яких належать люди, тварини, птахи, рослини та інші природні об'єкти, і технічні системи, такі як обладнання,

прилади, пристрої та апарати. Джерела інформації також можуть бути рухомими, переносними або стаціонарними, тобто такими, що постійно накопичують, зберігають, обробляють і передають інформацію.

Особливістю діяльності оперативного працівника є здатність отримувати інформацію, зокрема конфіденційну, з джерел, які звичайна людина могла б не помітити чи не врахувати. У практиці нерідко трапляються нестандартні ситуації, коли дані надходять із, на перший погляд, малоімовірних або навіть неймовірних джерел, які після перевірки виявляються особливо важливими. Іноді окремі деталі здаються незначущими, але у загальному контексті подій чи у ланцюзі збору інформації вони стають ключовими доказами.

Основними носіями інформації є освідомлені люди, документи, засоби зв'язку (як провідного, так і безпровідного типу), електронні системи обробки даних, а також відстежувані обставини, наприклад, поведінка, результати подій або розмови [8, с. 6].

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» визначає, що матеріали, отримані під час оперативно-розшукової діяльності, можуть використовуватися для запобігання, припинення та розслідування злочинів, протидії розвідувально-підривній діяльності проти України, а також для розшуку злочинців і безвісти зниклих осіб. На етапі реалізації оперативної інформації ключовим фактором ефективності є чітка взаємодія між оперативними та слідчими підрозділами, а також дотримання режиму конспірації [2].

Для цього передбачено декілька важливих правил: інформацію, здобуту в рамках оперативно-розшукової діяльності, можна використовувати відкрито лише після ретельного шифрування джерела, методів і засобів її отримання; легалізація матеріалів допускається виключно через проведення процесуальних дій; реалізацію оперативних заходів необхідно розпочинати лише за умови забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у роботі з оперативною інформацією.

Для максимального використання оперативної інформації на стадії порушення кримінальної справи проводяться спеціальні заходи. Вони спрямовані на створення умов, що унеможливають досягнення злочинних цілей підозрюваними, стимулюють їх до дій у несприятливих для них обставинах, а також сприяють документуванню протиправної діяльності. До таких заходів належать негласне фотографування, відеозйомка, візуальне спостереження, дезорієнтація та дезінформація членів злочинних угруповань, створення серед них конфліктної обстановки. У сучасному глобалізованому суспільстві негативні наслідки глобалізації вражають державу, яка залишилася поза межами простору розвинених країн світу [4].

Особливе значення приділяється шифруванню джерел оперативної інформації, закріпленню додаткових даних, створенню умов для проведення процесуальних дій та забезпеченню їх максимальної результативності. Оперативно-розшукова

діяльність (ОРД) здебільшого спрямована на виявлення та розкриття тяжких і особливо тяжких злочинів, таких як навмисні вбивства, замовні вбивства, терористичні акти, бандитизм, розбійні напади, грабежі, вимагання, шахрайство, викрадення людей із метою отримання викупу тощо. Особливий акцент робиться на злочини, що супроводжуються ретельною попередньою підготовкою. У таких випадках злочинці довгий час досліджують об'єкт нападу, ведуть спостереження, проводять розвідку, заздалегідь планують місця для переховування, зберігання здобутих цінностей, а також організують знищення слідів злочину, свідків і потерпілих.

Розкриття та розслідування таких злочинів є складним і трудомістким процесом, що вимагає високого рівня професіоналізму, спеціальних знань і навичок, а також злагодженої взаємодії працівників правоохоронних органів і спецслужб. ОРД може мати загальний багатоцільовий характер, коли досліджується ширший спектр об'єктів, або бути конкретно спрямованою на розкриття конкретних злочинів чи розшук злочинців, які переховуються.

Виявлення, розкриття та припинення кожного злочину має свої особливості, які впливають на процес збору інформації, оперативної перевірки та реагування правоохоронних органів. Наприклад, факт крадіжки зазвичай стає відомим господарям квартири лише після їх повернення додому, що часто входить у плани злочинців. У той же час замовне вбивство чи озброєний напад на банківську установу одразу стають публічними, оскільки злочинці діють відкрито, демонстративно, залякуючи оточуючих. Такі відмінності в характері злочинів визначають специфіку отримання оперативно-розшукової інформації та вимагають застосування індивідуального підходу під час проведення оперативно-розшукових заходів. Вони повинні бути адаптовані до конкретного типу злочину для максимально швидкого встановлення осіб, причетних до правопорушення, і їх затримання.

На сьогодні в Україні триває процес реформування органів внутрішніх справ та правоохоронної системи у цілому, вплив як зовнішніх, так і внутрішніх факторів зумовлює необхідність постійного удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності підрозділів Національної поліції, зміни їх структурно-функціональної побудови, а це визначає потребу своєчасного наукового аналізу та розробок з метою їх впровадження у практичну діяльність, а також удосконалення якості підготовки відповідних фахівців [7].

Вузька спеціалізація та досвід оперативних працівників у розслідуванні конкретних видів злочинів виявляються ефективними, коли ці злочини здійснюють професіонали, котрі ретельно готуються до їх вчинення. У процесі розслідування серійних злочинів важливо, щоб оперативним працівникам надавали контроль та підтримку з боку керівництва. Це необхідно для забезпечення комплексного проведення оперативно-розшукових заходів (ОРЗ), оскільки окремо оперативні праців-

ники не завжди здатні виконати всі завдання. Важливу роль відіграє узгодженість дій різних оперативних підрозділів і слідчих. Вищенаведене підкреслює необхідність постійної підтримки та вдосконалення механізмів володіння навичками ОРД, а також розвитку системи контролю за діяльністю правоохоронних органів у воєнний період [9].

Оперативник перед проведенням того чи іншого ОРЗ повинен ретельно проаналізувати доступну інформацію, оцінити ситуацію та вибрати найбільш ефективний метод, який дозволить досягти мети. В залежності від обставин, ОРЗ можуть здійснюватись послідовно, паралельно, або комплексно, коли кілька заходів виконуються одночасно і доповнюють один одного. Важливо, щоб кожен ОРЗ мав обґрунтовані підстави та був спрямований на досягнення конкретної мети. Залучення громадськості до процесу протидії кримінальним правопорушенням надає можливість отримати постійно діюче безоплатне джерело інформації про вчинені кримінальні правопорушення [10].

Не можна здійснювати візуальне спостереження за особою, чия причетність до скоєння злочину є виключеною, а також не можна проводити контроль поштових відправлень без належних підстав, заснованих лише на припущеннях або здогадах. Особливо важливо ретельно аналізувати підстави для проведення оперативно-розшукових заходів, які можуть обмежувати конституційні права громадян, таких як проникнення до житла, прослуховування телефонних переговорів, обшук і виїмка предметів тощо.

Інформація, отримана в рамках одного ОРЗ, навіть якщо вона стосується лише одного конкретного випадку, може стати підставою для проведення інших заходів, що дозволяють розширити розслідування або отримати додаткові докази [5].

Оперативно-розшукову інформацію можна поділити на три основні види:

1. **Гласна оперативно-розшукова інформація** – це дані, отримані з офіційних, загальнодоступних джерел або під час проведення відкритих оперативно-розшукових заходів.

2. **Негласна оперативно-розшукова інформація** – відомості, здобуті оперативними підрозділами завдяки таємним методам і конфіденційним джерелам, що часто належать до сфери оперативно-розвідувальної діяльності.

3. **Оперативно-технічна інформація** – це дані, отримані за допомогою спеціальних технічних засобів під час проведення оперативно-розшукових заходів, зокрема аудіо- та відеоспостереження, перехоплення комунікацій або інших технологічних методів збору інформації [6].

Отримання оперативно-розшукової інформації підрозділами правоохоронних органів під час виявлення та розслідування кримінальних правопорушень можлива як під час документування фактів кримінально протиправної діяльності, так й під час досудового розслідування. Сучасними загальними проблемами в цій сфері є відсутність у нормативно-правових актах прямої вказівки на спільний аналіз

причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, визначення профілактичних заходів щодо недопущення вчинення нових кримінально - протиправних діянь; відсутність критеріїв оцінки діяльності працівників оперативних підрозділів під час роботи за кримінальним провадженням та невдосконалість законодавчого регулювання ініціативного здійснення оперативними підрозділами оперативно-розшукових заходів під час кримінального провадження.

Список використаної літератури:

1. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-ХІІ; станом на 15 листоп. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua> (дата звернення: 27.02.2025).
2. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135-ХІІ; 9 серп. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua> (дата звернення: 28.02.2025).
3. Інформаційне забезпечення ОРД | Коментар. *Мего-Інфо - Юридичний портал України №1*. URL: <http://mego.info> (дата звернення: 28.02.2025).
4. Копилов Е.В. Формування безпекового середовища суспільства й держави в умовах сьогодення. *Юридичний науковий електронний журнал № 5-450*. 2022. С. 34-36.
5. ДДУВС - Дніпровський державний університет внутрішніх справ. URL: <https://dduvs.edu.ua> (дата звернення: 25.02.2025).
6. Жукоцький В. Поняття, види та джерела утворення оперативно-розшукової інформації. Актуальні питання оперативно-розшукової протидії

злочинам : Матеріали всеукр. круглого столу, м. Дніпро, 11 груд. 2020 р. / Наук. керівник В. Г. Телійчук. Дніпро, 2021. С. 156.

7. Дараган В.В., Карповський С.В., Копилов Е.В. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Scientific monograph. Academic Council of Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems according to the Minutes № 4 dated 2023. С. 40-53.

8. Греченко С. Ю. Отримання та використання оперативної інформації. *Юридичний часопис національної академії внутрішніх справ*. 2015. № 1. с. 203–213. URL: <https://elar.naiu.kiev.ua> дата звернення: 26.02.2025).

9. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjects of control over public procurement as an element of ensuring economic security. Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safety and order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024. С.58.

10. Копилов Е.В. Прокурорський нагляд за здійсненням оперативно-розшукової діяльності підрозділами Національної поліції України в умовах воєнного стану: тактичні прийоми. *Colloquium-journal № 6 (199) 2024*. С. 37-41.